

Метапредел: изображённое и происходящее

Rusnak Alexey

EDIT

<https://rusnak.link> • September 29, 2025

Часто возникает путаница, связанная с незнанием одного из обнаруженных греками метапределов, которые человек узнаёт в актах своего происходящего мышления и немышления, которые мышление может обнаружить — но только в качестве мышления.

Наше присутствие предполагает особый предел — предел невозможности узнать происходящее в его действительном состоянии. Всё, что нам известно о себе и происходящем, — это лишь определённое мышление: различное мышление — телесное и иное. Очень условно наше духовное состояние можно разделить на некую рассудочность или рациональность, но на самом деле это лишь значительное упрощение. Например, немецкий идеализм: чувственность — рассудок — разум — это упрощение, а не то, что происходит на самом деле в предельном смысле.

Глубоким заблуждением или ошибкой всех радикальных учений, а также тех, кто критикует радикальные учения, является непонимание того, что «схемы нашего мышления не являются тем, что происходит без мышления».

Подобная слабость может предполагать две разворачивающиеся проблемы:

- С одной стороны, возникает незнание того, что «знание о происходящем» — это «не то, что происходит».
- С другой стороны, из первого может возникать радикальное мышление (марксизм, позитивизм, фрейдизм, но и анти-...), когда «ограниченное мышление» (вырванность, формула) — предполагается «в качестве самого происходящего».

Например, когда с помощью формулы «тезис — антитезис — синтез» объясняют всё происходящее — как в мышлении, так и вне его, перенося это упрощение на всё знание: теоретическую физику, человеческую историю и т. п. Когда же обнаруживается, что это не так и что возникающая «радикальная формула» не является тем мышлением, которое может стать происходящим, возникает кризис у тех, кто не способен совершить со своим мышлением предельную операцию различения, требующую особой философской медитации.

Постоянное распутывание этого предела — это то, чем занимается философия. Она может быть универсальной критикой, способной разбить камень любой радикальной схоластики или, наоборот, антисхоластики, которая забыла, что она всегда есть лишь очередное явленное мышление (изображение), а не то, что происходит (немышление).

Формула: «схемы нашего мышления не являются тем, что происходит без мышления» — требует мета-остановки и последующей медитации-остановки.

Или: «радикальная формула» — «не может стать происходящим», затем остановка и новая медитация.

© Rusnak Alexey, 2025. Материал распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ссылка: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>